

Reporte Semanal do Bitcoin

3/10/2022
Vol. 1, N°. 31/ 2022
ISSN 2764-5452

Professores Helcio Hoffmann
e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 1, Nº. 31/ 2022

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2022.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

O presente reporte gratuito tem a intenção de discutir semanalmente o comportamento do Bitcoin, ativo financeiro digital.

Este reporte traz também notícias e análises gráficas do Bitcoin. Além disso, apresenta novidades, softwares e aplicativos usados para acompanhar este criptoativo.

O objetivo deste trabalho é de contribuir com o debate que envolve a cultura do Bitcoin.

A Amauta é uma instituição de economia criativa e tem como objetivo disseminar conhecimento na comunidade acadêmica e empresarial com temas referentes a inovação, educação e finanças.

Esperamos que este trabalho possa contribuir com o debate.

31. Bitcoin lateralizado

Mais uma semana de lateralização do preço do Bitcoin. Sobe e desce em torno aos US\$ 20 mil. As análises gráficas desta semana mostram a possibilidade de uma queda significativa. Aliás essa tendência já vem há mais de um mês.

Como já falamos em reportes anteriores, o Bitcoin tem sido impactado de forma parecida que os outros ativos financeiros mundiais. Juros altos para combater as inflações mundiais, possibilidade de recessão mundial etc. fazem com que os investidores, que já possuem Bitcoin, como meio de diversificação de investimentos, ajam com a mesma cautela com que agem com outros investimentos.

Não dá para dizer que o Bitcoin ainda está se testando como meio de investimento, aliás, cada vez mais, o Bitcoin fica mais parecido com o ouro. Não serve como meio de troca (ainda), mas, sim como reserva de valor.

Neste cenário vemos o Bitcoin, cada vez mais se afastando das outras criptomoedas ao preservar sua Blockchain minerada (*Proof of Work*) e sua identidade descentralizada inquestionável.

Talvez essa seja a tendência para as criptos restantes, que, cada vez mais, ficam úteis e centralizadas.

Para um mundo digital, elas (as criptomoedas) se tornarão fundamentais.

Arte digital da Semana

A arte semanal da Veléria é o:

Beachcoin.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

-Estamos desde 18/06/2022 sobre o suporte 72 neste gráfico, iniciamos um novo mês sem reações consistentes;

- Setas vermelhas representam suportes;

- ROC's continuam indicando queda do preço mas com perda de inclinação.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Preço em consolidação (Quadrilátero amarelo);
- ROC's e preço em leve queda;
- Além da consolidação temos dois canais de baixa na qual o preço está se mantendo;
- Setas vermelhas representando regiões de suporte:
- Continuamos em região de suporte forte;
- Gráfico consolidado em acumulação na região onde o preço se encontra desde o mês de junho de 2022.

Gráfico diário

- Setas vermelha indicam os suportes;
- Área em verde representa consolidação desde o dia 13/06/2017;
- preço entra médias, suportes e resistências, totalmente sem tendências;
- Roc's em baixo entendo todas abaixo da linha zero.

Gráfico 2 horas

- Consolidação representado pelo quadrilátero amarelo;
- Roc's alinhados para baixo além de todos abaixo da linha zero;
- Seta vermelhas indicam suportes, além das médias em que o preço se encontra;
- Setas pretas representam resistências;

OBS: Não operem sem ordens OCO, as chances de uma queda do preço são maiores frente a eventual subida, existem muitas evidências para que aconteça. Salvaguardem seus recursos para futuras operações com possibilidades de ganhos substanciais.

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

**FUNDOS
IMOBILIÁRIOS
DO ZERO
AO MILHÃO**
com Giancarlo Mina

**CURSO PRESENCIAL
22 de outubro, às 08h**

www.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

CURSO EAD

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

The image shows a promotional banner for Vector Crypto. At the top left, the Vector logo (a green 'V' with 'vector' and 'Nelogica' below it) and the Amauta logo (a colorful 'A' with 'amauta' below it) are displayed. To the right, there is a language selector showing 'Português (BR)'. The main visual is a laptop displaying a complex trading interface with multiple charts, including candlestick and volume charts, and a table of market data. Below the laptop, the text reads: 'Vector: a plataforma que vai levar seus investimentos em cripto a outro patamar!' followed by a paragraph: 'Mergulhe nas poderosas ferramentas, recursos exclusivos de análise e execução de ordens, e ainda desfrute de avançados sistemas de segurança e integração com as maiores exchanges do mundo.' At the bottom left, there is a green button with the text 'TESTAR 30 DIAS GRÁTIS'.

<https://www.vectorcrypto.com.br/pt/promo/amauta>

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU V

03 a 08 de julho de 2023

Pré-inscrições
Aqui

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL